

Anexo 4: Tablas A2, A3 y A4

Tabla A2

Variables predictoras de contexto del estudiante, del profesor y de la escuela

Código	Variable	Definición operativa	Rango
ST_ESCS	ESCS	Variable ESCS PISA 2018	Continua
ST_GENDER	Género	ST004Q01TA	0: Masculino 1: Femenino
ST_INMIG	Procedencia	ST019AQ-BQ-CQ-01T	0: Nativo 1: 2ª Generación 2: 1ª Generación
ST_REPEAT	Repetición	ST127Q01-03TA	0: No repetidor 1: Repetidor
TCH_AGE	Edad	TC002Q01NA	Continua
TCH_YEARS_SCHOOL	Tiempo en el centro	TC007Q01NA	Continua
TCH_YEARS_EXPERIENCE	Experiencia	TC007Q02NA	Continua
TCH_GENDER	Género	TC001Q01NA	0: Masculino 1: Femenino
TCH_CONTRACT	Tipo de contrato	TC005Q01NA	1: Total 2: Parcial 90-71% 3: Parcial 70-50% 4: Parcial -50%
SCH_STUBEHA	Dificultades aprendizaje	SC061Q01-05TA	Continua
SCH_TEACHBEHA	Dificultades enseñanza	SC061Q06-11TA	Continua
SCH_SCHSIZE	Tamaño de la escuela	SC002Q01-02TA	Continua
SCH_STRATIO	Ratio alumnos-profesor	SC002/SC018Q01TA	Continua
SCH_STAFFSHORT	Falta de profesorado	SC017Q01-08NA	Continua
SCH_OWN_PUBLIC	Titularidad pública	SC013Q01TA	0: Resto 1: Pública
SCH_OWN_PRIVATE	Titularidad privada	SC013Q01TA	0: Resto 1: Privada

Tabla A3

Variables predictoras de formación del profesor y de la escuela

Código	Variable	Definición operativa	Rango
TCH_PROF.DEV 1 NB	Formación sobre la especialidad	TC045Q01NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 2 NB	Formación pedagógica	TC045Q02NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 3 NB	Formación curricular	TC045Q03NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 4 NB	Formación sobre evaluación	TC045Q04NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 5 NB	Formación TIC	TC045Q05NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 6 NB	Formación sobre gestión de aula	TC045Q06NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 7 NB	Formación sobre gestión escolar y administrativa	TC045Q07NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 8 NB	Formación sobre enfoques de aprendizaje individual	TC045Q08NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 9 NB	Formación para enseñar a	TC045Q09NB	0: No; 1: Sí

	alumnos con necesidades		
TCH_PROF.DEV 10 NB	Formación para enseñar en entornos multiculturales	TC045Q10NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 11 NB	Formación para enseñar competencias transversales	TC045Q11NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 12 NB	Formación de orientación y asesoramiento profesional	TC045Q12NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 13 NB	Formación sobre evaluación interna y autoevaluación escolar	TC045Q13NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 14 NB	Formación sobre uso de resultados de evaluación	TC045Q14NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 15 NB	Formación sobre cooperación con las familias	TC045Q15NB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 16 HB	Formación sobre enseñanza de segunda lengua	TC045Q16HB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 17 HB	Formación sobre comunicación con personas de otras lenguas	TC045Q17HB	0: No; 1: Sí
TCH_PROF.DEV 18 HB	Formación sobre enseñanza equitativa y diversidad	TC045Q18HB	0: No; 1: Sí
SCH_PROF.DEV	Desarrollo profesional	SC025Q01NA	0%-100%
SCH_PROATCE	Profesores con titulación completa	SC018Q02TA	0: No; 1: Sí
SCH_PROAT5AM	Profesores con Máster	SC018Q06NA	0: No; 1: Sí
SCH_PROAT6	Profesores con Doctorado	SC018Q07NA	0: No; 1: Sí

Tabla A4

Variables predictoras de estrategias docentes

Código	Variable	Definición operativa	Rango
ST_DISCLIMA	Clima disciplinario alumno	ST097Q01-05TA	0-1
ST_TEACHSUP	Apoyo del profesor	ST100Q01-05TA	0-1
ST_TCH_EMOSUP	Apoyo emocional del profesor	ST211Q01-03HA	0-1
ST_DIRINS	Planificación de la enseñanza alumno	ST102Q01-04TA	0-1
ST_PERFEED	Feedback percibido alumno	ST104Q02-04NA	0-1
ST_ADAPTIVITY	Adaptación de la enseñanza alumno	ST212Q01-03HA	0-1
ST_TEACHINT	Interés del profesor	ST213Q01-04HA	0-1
ST_DISCRIM	Clima escolar discriminatorio alumno	ST223Q02-04-05-08HA	0-1
TCH_SEFFCM	Autoeficacia en la gestión de aula	TC199Q04-08-09HA	0-1
TCH_SEFFREL	Autoeficacia para mantener relaciones positivas con el alumnado	TC199Q01-02-05HA	0-1
TCH_SEFFINS	Autoeficacia en entornos educativos	TC199Q03-10-11-12HA	0-1
TCH_TCDISCLIMA	Clima disciplinario profesor	TC170Q01-05HA	0-1
TCH_TCDIRINS	Planificación de la enseñanza profesor	TC171Q01-04HA	0-1
TCH_FEEDBACK	Feedback al alumno (general)	TC192Q01-05HA	0-1
TCH_ADAPTINSTR	Adaptación de la enseñanza	TC202Q01-04HA	0-1

profesor			
TCH_FEEDBINSTR	Feedback al alumno (específico lectura)	TC202Q05-09HA	0-1
TCH_GCSELF	Autoeficacia en entornos multiculturales	TC209Q01-02-05-06-09HA	0-1
TCH_ASSESS	Actividades de evaluación	TC054Q01-07NA	0-1
SCH_EQ_IMMIG_SUM	Políticas de equidad con estudiantes con otra lengua	SC150Q01-05IA	0-5